

УДК 517.956

Об одной обратной задаче для интегро-дифференциального уравнения пятого порядка

Мамытов Айтбай Омонович, старший преподаватель;
Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич, доктор физико-математических наук, профессор
Ошский государственный университет

Введение. Обратные задачи впервые появились в практике, например, задача об определении скорости распространения сейсмических волн внутри нашей планеты по движению фронтов сейсмических волн по поверхности Земли. Нетрудно понять, насколько интересна и важна такая информация для физиков, геофизиков, врачей и вообще исследователей таких объектов и областей, проникновение внутрь которых либо слишком трудоемко, либо опасно, либо вообще невозможно [1–4]. Различные обратные задачи исследованы в [5–10], а также в цитируемых работах в них. Исследование теории и методы обратных задач интенсивно продолжается.

В статье предлагается конкретный алгоритм решения одной обратной задачи об источнике для интегро-дифференциального уравнения пятого порядка в частных производных. Найдены достаточные условия, при выполнении которых гарантируется существование и единственность решения рассматриваемой обратной задачи.

Постановка задачи

Исследуем разрешимость обратной задачи об источнике

$$u_{ttt}(t, x) = u_{xxtt}(t, x) - u_{xx}(t, x) + \int_0^t K(t-s)u_{sss}(s, x)ds + \varphi(t)h(t, x) + F(t, x), \quad (1)$$

$$u(0, x) = \psi_1(x), u_t(0, x) = \psi_2(x), u_{tt}(0, x) = \psi_3(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (2)$$

$$u(t, 0) = u(t, 1) = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (3)$$

$$u(t, x_0) = g(t), \quad t \in [0, T], x_0 \in (0, 1). \quad (4)$$

где $K(t), F(t, x), \psi_i(x), h(t, x)$, – известные функций, T, x_0 – заданные положительные постоянные, а функций $u(t, x), \varphi(t)$ неизвестные, $\Omega = \{(t, x) \mid 0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq 1\}$.

Требуется найти достаточные условия разрешимости обратной задачи (1)–(4).

Решение задачи

Пусть выполняются следующие условия:

$$U_1: F \in C(\Omega), \psi_i \in C^2[0, 1], g \in C^3[0, T],$$

$$U_2: \varphi(0) = 0, \varphi(1) = 0, g(0) = \psi_1(x_0), g'(0) = \psi_2(x_0), g''(0) = \psi_3(x_0).$$

Введем обозначение:

$$v(t, x) = u_{ttt}(t, x), \quad (5)$$

Тогда уравнение (1) можно записать в виде:

$$v(t, x) = v_{xx}(t, x) - u_{xx}(t, x) + \int_0^t K(t-s)v(s, x)ds + \varphi(t)h(t, x) + F(t, x), \quad (t, x) \in \Omega \quad (6)$$

Интегрируя равенство (5) по переменной t и учитывая условие $u_{tt}(0, x) = \psi_3(x)$, получим: $u_{tt}(t, x) = \int_0^t v(s, x)ds + \psi_3(x)$, еще раз интегрируя последнее равенство по переменной t и учитывая начальное условие $u_t(0, x) = \psi_2(x)$, имеем:

$$u_t(t, x) = \int_0^t \int_0^t v(s, x)dsd\tau + \psi_3(x)t + \psi_2(x),$$

отсюда, находим:

$$u(t, x) = \int_0^t \int_0^\eta \int_0^\tau v(s, x)dsd\tau d\eta + \psi_3(x)\frac{t^2}{2} + \psi_2(x)t + \psi_1(x),$$

или

$$u(t, x) = \frac{1}{2} \int_0^t (t-s)^2 v(s, x)ds + \psi_3(x)\frac{t^2}{2} + \psi_2(x)t + \psi_1(x), \quad (7)$$

Дифференцируя (7) по переменной x дважды, имеем:

$$u_{xx}(t, x) = \frac{1}{2} \int_0^t (t-s)^2 v_{xx}(s, x)ds + \psi_3''(x)\frac{t^2}{2} + \psi_2''(x)t + \psi_1''(x),$$

Подставляя последнее равенство в уравнение (1) имеем:

$$v(t, x) = v_{xx}(t, x) - \left(\frac{1}{2} \int_0^t (t-s)^2 v_{xx}(s, x)ds + \psi_3''(x)\frac{t^2}{2} + \psi_2''(x)t + \psi_1''(x)\right) + \int_0^t K(t-s)v(s, x)ds + \varphi(t)h(t, x) + F(t, x), \quad (t, x) \in G$$

или

$$v_{xx}(t, x) = \frac{1}{2} \int_0^t (t-s)^2 v_{xx}(s, x)ds + \tilde{F}, \quad (8)$$

где $\tilde{F} = v(t, x) + \psi_3''(x)\frac{t^2}{2} + \psi_2''(x)t + \psi_1''(x) - \varphi(t)h(t, x) - F(t, x) - \int_0^t K(t-s)v(s, x)ds$.

Докажем вспомогательную теорему.

Теорема 1. Резольвенту ядра $K(t, s) = \frac{1}{2}(t-s)^2$ можно представить в виде:

$$R(t, s) = \frac{1}{3}e^{t-s} - \frac{2}{3}e^{-\frac{t-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}(t-s) + \frac{\pi}{6}\right), \quad (t, s) \in \Omega.$$

Доказательство. Как нам известно, для ядра и резольвенты справедливо тождество:

$$R(t, s) = \int_s^t K(t, \tau)R(\tau, s)d\tau + K(t, s).$$

Пусть $R(t, s) = y''(x)$, где $x = t - s$, тогда тождество примет следующий вид:

$$y''(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-z)^2 y''(z) dz + \frac{1}{2} x^2,$$

Заметим, что $y''(0) = 0$. Интегрируя интеграл по частям, получим:

$$y''(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-z)^2 dy'(z) + \frac{1}{2} x^2 = \frac{1}{2} (x-z)^2 y'(z) \Big|_0^x + \int_0^x (x-z) dy(z) + \frac{1}{2} x^2 = -\frac{1}{2} x^2 y'(0) + \frac{1}{2} x^2 + (x-z)y(z) \Big|_0^x + \int_0^x y(z) dz - \frac{1}{2} x^2 y'(0) + \frac{1}{2} x^2 = -xy(0) + \int_0^x y(z) dz - \frac{1}{2} x^2 y'(0) + \frac{1}{2} x^2.$$

Пусть $y'(0) = 1, y(0) = 0$ тогда последнее равенство можно записать в виде:

$$y''(x) = \int_0^x y(z) dz.$$

Дифференцируя последнее равенство, получим дифференциальное уравнение третьего порядка: $y'''(x) = y(x)$, с начальными условиями $y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = 0$.

Решая эту задачу в Maple:

```
> restart : eq:= y'''(x) - y(x) = 0;
> ics:=y(0)=0, D(y)(0)=1, D(D(y))(0)=0;
> dsolve({eq,ics},y(x));
```

получим:

$$y(x) = \frac{1}{3} e^x + \frac{\sqrt{3}}{3} e^{-\frac{x}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} x\right) - \frac{1}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} x\right),$$

т.е.

$$y(t-s) = \frac{1}{3} e^{t-s} + \frac{\sqrt{3}}{3} e^{-\frac{t-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (t-s)\right) - \frac{1}{3} e^{-\frac{t-s}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (t-s)\right).$$

Дифференцируя дважды последнее равенство получим:

$$y''(x) = R(t, s) = \frac{1}{3} e^{t-s} - \frac{2}{3} e^{-\frac{t-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (t-s) + \frac{\pi}{6}\right).$$

Проверка. Так как

$$\int_s^t K(t, \tau) R(\tau, s) d\tau = \frac{1}{6} \int_s^t (t-\tau)^2 \left(e^{\tau-s} - 2e^{-\frac{\tau-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (\tau-s) + \frac{\pi}{6}\right) \right) d\tau = \frac{1}{6} \int_s^t (t-\tau)^2 d \left(e^{\tau-s} + 2e^{-\frac{\tau-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (\tau-s) + \frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{1}{6} (t-\tau)^2 \left(e^{\tau-s} + 2e^{-\frac{\tau-s}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (\tau-s)\right) \right) \Big|_s^t + \frac{1}{3} \int_s^t (t-\tau) d \left(e^{\tau-s} + 2e^{-\frac{\tau-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (\tau-s) - \frac{\pi}{6}\right) \right) = -\frac{1}{2} (t-s)^2 + \frac{1}{3} (t-\tau) \left(e^{\tau-s} + 2e^{-\frac{\tau-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (\tau-s) - \frac{\pi}{6}\right) \right) \Big|_s^t + \frac{1}{3} \int_s^t \left(e^{\tau-s} + 2e^{-\frac{\tau-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (\tau-s) - \frac{\pi}{6}\right) \right) d\tau = -\frac{1}{2} (t-s)^2 + \frac{1}{3} e^{t-s} - \frac{1}{3} - \frac{2}{3} e^{-\frac{t-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (t-s) + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{3},$$

или

$$\int_s^t K(t, \tau) R(\tau, s) d\tau = -\frac{1}{2} (t-s)^2 + \frac{1}{3} e^{t-s} - \frac{2}{3} e^{-\frac{t-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (t-s) + \frac{\pi}{6}\right),$$

отсюда следует, что

$$R(t, s) = \int_s^t K(t, \tau) R(\tau, s) d\tau + K(t, s) = \frac{1}{3} e^{t-s} - \frac{2}{3} e^{-\frac{t-s}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} (t-s) + \frac{\pi}{6}\right).$$

На основании этой теоремы 1 равенство (8) запишем в виде:

$$v_{xx}(t, x) = \int_0^t R(t, s) \tilde{F} ds + \tilde{F}, \text{ или}$$

$$v_{xx}(t, x) - v(t, x) = \int_0^t R(t, s) \left(v(t, x) - \varphi(t) h(t, x) - \int_0^t K(t-s) v(s, x) ds \right) ds - \varphi(t) h(t, x) - \int_0^t K(t-s) v(s, x) ds + P(t, x), \quad (9)$$

где

$$P(t, x) = \int_0^t R(t, s) \left(\psi''(x) \frac{t^2}{2} + \psi_2''(x) t + \psi_1''(x) - F(t, x) \right) ds + \psi_3''(x) \frac{t^2}{2} + \psi_2''(x) t + \psi_1''(x) - F(t, x).$$

Учитывая обозначение (5), для функции $v(t, x)$ получаем граничные условия вида:

$$v(t, 0) = v(t, 1) = 0. \quad (10)$$

Задачу (9)–(10) исследуем при фиксированном t , здесь $v(t, x)$ – искомая функция.

Задачу (9)–(10) можно записать в виде:

$$v(t, x) = \int_0^1 G(x, \xi) \left(\int_0^t R(t, s) (v(s, \xi) - \varphi(s) h(s, \xi) - \int_0^s K(t-\tau) v(\tau, \xi) d\tau) ds - \varphi(t) h(t, \xi) - \int_0^t K(t-s) v(s, \xi) ds + P(t, \xi) \right) d\xi, \quad (11)$$

где функция Грина

$$G(x, \xi) = \begin{cases} \frac{sh(x-1)sh(\xi)}{sh1}, & 0 \leq \xi \leq x, \\ \frac{sh(x)sh(\xi-1)}{sh1}, & x \leq \xi \leq 1. \end{cases}$$

Уравнение (11) перепишем в виде

$$v(t, x) = \int_0^1 \int_0^1 G(x, \xi) R(t, s) v(s, \xi) d\xi ds - \varphi(t) \int_0^1 G(x, \xi) h(t, \xi) d\xi - \int_0^t \int_0^t G(x, \xi) h(s, \xi) d\xi R(t, s) \varphi(s) ds + \tilde{P}(t, x) - \int_0^t \int_0^1 G(x, \xi) K(s) v(t-s, \xi) d\xi ds - \int_0^t \int_0^1 \int_0^s R(t, s) G(x, \xi) K(\tau) v(s-\tau, \xi) d\tau d\xi ds, \quad (12)$$

где $\tilde{P}(t, x) = \int_0^1 G(x, \xi) P(t, \xi) d\xi$.

Полагая $x = x_0$, и учитывая данные (4), а также равенство (5), из соотношения (12) имеем

$$\varphi(t) \int_0^1 G(x_0, \xi) h(t, \xi) d\xi = \int_0^t \int_0^1 G(x_0, \xi) R(t, s) v(s, \xi) d\xi ds - \int_0^t \int_0^t G(x_0, \xi) h(s, \xi) d\xi R(t, s) \varphi(s) ds + \tilde{P}(t, x_0) - g'''(t) - \int_0^t \int_0^1 G(x_0, \xi) K(s) v(t-s, \xi) d\xi ds - \int_0^t \int_0^1 \int_0^s R(t, s) G(x_0, \xi) K(\tau) v(s-\tau, \xi) d\tau d\xi ds \quad (13)$$

В итоге мы пришли к системе из двух уравнений (12), (13). Из общей теории интегральных уравнений нам известно, что решение системы (12), (13) существует и единственно.

Следовательно справедлива

Теорема 2. Если выполняются U_1 U_2 и неравенство $\int_0^1 G(x_0, \xi)h(t, \xi)d\xi \neq 0, \forall t \in [0, T]$, то в пространстве $C^{2,2}(\Omega) \times C[0, T]$, решение задачи (1)–(4) существует и единственно.

Литература:

1. Кабанихин, С.И. Обратные и некорректные задачи. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018. – 511 с.
2. Бухгейм, А.Л. Уравнения Вольтерра и обратные задачи. – Новосибирск: Наука, 1983. – 207 с.
3. Лаврентьев, М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. – Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1962. – 92 с.
4. Асанов, А. О существовании и единственности решения одной обратной задачи // Вестн. КазНУ им. Аль-Фараби.- Алматы, 2008. – №1(56).- С. 56–62.
5. Асылбеков, Т.Д. Коэффициентная обратная задача для линейного уравнения в частных производных четвертого порядка // Изв. Томского политех. ун-та. Сер. Математика и механика. Физика. – 2010.- Т.317, №2. – С. 22–25.
6. Матанова, К.Б. Об одной обратной задаче для нелинейного дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка // Исслед. по интегро-дифференц. уравнениям. – Бишкек, 2008. – Вып. 38. – С.118–124.
7. Matanova, K. The coefficient inverse problem for nonlinear fourth-order partial integro-differential equation // Abs. of the Fourth Cong. of the Turkic World Math. Soc. Baku, 1-3 July 2011. – P. 245 – 246.
8. Мамытов, А.О. Обратная задача для линейного дифференциального уравнения четвертого порядка с переопределением во внутренних точках // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2015. – № 7. – С. 10–15.
9. Мамытов А.О. Об одной задаче определения правой части интегро-дифференциального уравнения в частных производных // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика» 2021, том 13, № 3, С. 31–38.
10. Мамытов А.О. Разрешимость обратной начально-краевой задачи с известным значением на прямой // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика. Механика. Физика» 2021, том 13, № 2, С. 24–29.